

Received-Makale Geliş Tarihi 27.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120), 1175-1180

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805445

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Yürümez

<https://orcid.org/0000-0003-0651-7521>

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi /Müzik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Wolfgang Amadeus Mozart'ın K.379 numaralı Piyano-Keman Sonatına Performans Merkezli Bir Bakış

A Performative Approach to Wolfgang Amadeus Mozart's Piano-Violin Sonata in K. 379

ÖZET

Wolfgang Amadeus Mozart'ın piyano ve keman sonatları, klasik dönem oda müziğinin en nitelikli örnekleri arasında yer almakta ve keman repertuarı açısından hem teknik hem de dönemin karakteristik yorum tarzı anlamda önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu çalışmada, Mozart'ın 1781 yılında bestelediği K. 379 (K. 373a) numaralı Sol Majör Piyano ve Keman Sonatı, performans merkezli bir yaklaşımla ele alınmıştır. Eser, Mozart'ın Viyana'daki ilk yıllarında yazılmış olup hem bestecinin olgunlaşmakta olan müzikal dilini hem de dönem müziğinde gözlenen biçimsel dönüşümleri anlamak açısından önemli bir örnektir. Eserin tarihsel bağlamı, form yapısı ve klasik dönem estetiği çerçevesindeki yeri açıklandıktan sonra, özellikle icracının karşılaştığı teknik ve yoruma dayalı olası problemler üzerinde durularak öneriler sunulmuştur. Yay kullanımı, nüans ve artikülasyon tercihleri gibi performansa özgü unsurlar, eserin dönemsel özellikleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımla oluşturulan çalışmada, incelenen sonatı ve klasik dönem repertuarını seslendiren keman sanatçılarına, stilistik açıdan bilinçli ve tarihsel yorum pratiğine uygun bir performans zemini sunulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mozart, Keman Sonatı, Müzikte Klasik Dönem

ABSTRACT

Wolfgang Amadeus Mozart's piano and violin sonatas are regarded as exemplary compositions within the genre of chamber music of the classical period. They serve as a significant repository for the violin repertoire, offering valuable insights into the technical and interpretative approaches characteristic of the era. In this study, Mozart's Sonata for Piano and Violin in G Major, K. 379 (K. 373a), composed in 1781, is analysed through a performance-centred lens. The work was composed during Mozart's early years in Vienna and serves as a significant example for understanding both the composer's developing musical language and the formal transformations observed in the music of the period. Following an exposition of the work's historical context, formal structure and its position within the framework of classical period aesthetics, recommendations are proffered by means of a focus on potential technical and interpretative challenges confronting the performer. In the context of musical performance, elements pertaining to performance are evaluated in conjunction with the periodic characteristics of the work. Such elements include, but are not limited to, dynamics, bowing, nuance and articulation. The present study adopts an approach that aims to furnish violinists who perform the sonata and the classical period repertoire with a stylistically conscious performance ground suitable for historical interpretation practice.

Anahtar Kelimeler: Mozart, Violin Sonata, Classical Music Period

1. GİRİŞ

Wolfgang Amadeus Mozart'ın (1756–1791) piyano ve keman için yazdığı sonatlar, klasik dönem oda müziği anlayışında önemli bir dönüşümü simgeler. 18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'da oda müziği anlayışının değişmeye başlamasıyla birlikte, çalgılar arasında müzikal iletişimdeki hiyerarşik yapılar da sorgulanmaya başlanmıştır. Mozart, bu dönüşümün merkezinde yer alarak, geleneksel solo eşlik ilişkisini aşan yeni bir diyalog anlayışı ortaya koymuştur. Bu bağlamda K. 379 numaralı sonat, yalnızca bireysel yaratıcılığın bir ürünü değil, aynı zamanda dönemsel estetik değişimlerinin bir izdüşümüdür. Besteci piyano ve keman için yazdığı sonatlarda geleneksel ve yaygın kullanım halinde olan “eşlikli klavye sonatı” anlayışını geride bırakarak, keman ve piyano arasında eşitlikçi, karşılıklı etkileşime dayalı bir yapı kurgulamıştır. Piyano ve keman için yazdığı sonatlar, özellikle 1778-1788 yılları arasında yoğunlaşmıştır. Mozart'ın 1781 yılının baharında Salzburg'daki görevinden ayrılıp Viyana'ya taşınması hem hayatında hem de sanatsal yönelimlerinde bir dönüm noktası oluşturur. Bu tarihsel kırılma, yalnızca mekânsal değil, bestecinin müzikal estetik anlayışının bir yönelim değişikliğini de beraberinde getirmiştir. K. 379 numaralı sonatın, bestecinin Viyana'ya varmasından hemen sonra yazılmış olması bu bağlamda

dikkat çekicidir. Artık keman sadece piyanoya eşlik eden bir enstrüman olmanın ötesine geçerek, bağımsız bir ifade gücüne sahip olarak adeta ortak icracı konumuna ulaşmıştır.

Mozart'ın piyano ve keman sonatları icra edilirken dönemsel stil bilgisi, nüans uygulamaları ve parmak, yay tercihleri açısından bilinçli bir yaklaşım ile icra gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı da bestecinin K. 379 numaralı keman sonatını yorumlamaya yönelik performans merkezli bir inceleme sunarak, bu anlatı katmanlarını açığa çıkarmaktır.

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri benimsenmiş; eser tarihsel bağlamı, biçimsel yapısı ve klasik dönem stil anlayışı çerçevesinde analiz edilmiş ardından icraya yönelik unsurlar üzerinden performans odaklı olarak değerlendirilmiştir.

2. WOLFGANG AMADEUS MOZART'IN K. 379 NUMARALI PİYANO VE KEMAN SONATI

İlk keman sonatını yedi yaşında besteleyen Mozart'ın (Aktüze,2003:1486) keman sonatları, bestecinin henüz çok küçük yaşlarda yazdığı eserlerdir. Geleneksel bir yapıya sahip olan bu yapıtlar, temel ve kolay olmalarına rağmen Mozart üslubunun bazı ayırt edici özelliklerini (özgün ve etkileyici melodiler yaratma becerisi gibi) gözler önüne serer. Mozart'ın 1763-1764 yıllarına denk gelen gelişim evresi, onun klasik dönem sonat formunu içselleştirip ustalıkla kullanmaya başladığı bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde söz konusu formu önce solo klavye eserlerinde (ki bunlar genellikle kendi çalgısı olan klavsen ya da erken dönem piyano içindi) denemeye başlamış; ardından keman eşliğinde klavye için düzenlediği eserlerde daha ileri düzeyde uygulamıştır. (Susidko & Lutsker, 2024) Keman için yazdığı 26 sonat, onun üslubundaki gelişimi çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemleri boyunca açıkça ortaya koymaktadır (Manafu&Nauncef, 2016:211). 1770'li yıllarda Mozart, daha karmaşık ve derinlikli keman sonatları bestelemeye başlamıştır. Bu dönemde piyano partisi daha da önem kazanmaya başlamış (Kim,2015), her iki çalgı arasında dikkat çekici diyaloglar ortaya çıkmıştır. Bu dönemin en önemli sonatlarından biri, 1778 yılında bestelenen La Majör Sonat K. 305 olup Mozart'ın gençlik dönemindeki neşe ve doğal stiline bir örneğidir. Aynı döneme ait diğer önemli sonatlar arasında örnek olarak, dramatik ve ifade yüklü bir karaktere sahip Mi Minör Sonat K. 304, ve daha parlak hem de teknik bir yapıya sahip Re Majör Sonat K. 306 yer almaktadır.

K. 379 numaralı Sol Majör Piyano ve Keman Sonatı, bestecinin 1781 yılında Viyana'da bestelemiş olduğu sonatlardan biridir. Mozart'ın Viyana'daki ilk yılı olan 1781 yılının bahar ve yaz aylarında bestelenmiş olduğu diğer sonat serileri ise K.376 (374d), 377 (374e) ve 380 (374f) numaralı sonatlardan oluşur. Mozart, Salzburg Başpiskoposu' nun hizmetinden ayrıldıktan sonra Viyana'da kendine bir yer edinmeye çalışırken, (Elias, 2017) bir grup keman sonatını yayımlamaya karar vermiştir. Bu doğrultuda K.376, 377 ve 380 numaralı sonatları yeniden bestelemiş, K. 379 numaralı sonat ile BA 4774 numaralı edisyon içinde bulunan K. 296 ve 378 (317d) numaralı sonatları da ekleyerek altı parçalık bir dizi oluşturmuştur. Bu sonatlar 1781 yılı Kasım ayı sonunda Viyana'da Artaria yayınevi tarafından Opus II başlığıyla basılmıştır (Reeser, 2005). Besteci, bu sonatı Salzburg Başpiskoposu Colloredo'nun Viyana ziyareti esnasında yazmış ve eserin yalnızca keman partisini kâğıda dökerek piyano partisini hafızasında tutmuştur (Harlow, 2012). Eser, ertesini gün Antonio Brunetti ile ilk kez seslendirilmiştir (Pesetsky,2020).

K. 379, Mozart'ın Viyana'ya taşınmasından kısa bir süre sonra bestelenmiş olup, burada önemli bir ün kazanmış ve performans edilmeye başlanmıştır. Sonat, özellikle bu dönemde Mozart'ın eserlerinde örneklenen, klavye ve yaylı oda müziğinde eşit ortaklıklara doğru ortaya çıkan eğilimin göstergesidir. Mozart, Viyana yıllarında çağdaşlarından ve kentsel yaşamın sosyal ve kültürel dinamiklerini de içeren daha geniş müzik ortamından büyük ölçüde etkilenmiştir. Oda müziğinin icra edildiği salonlar gibi daha samimi ortamlara doğru kayma, bestecilere sonat formunu denemeleri için fırsatlar sağlamıştır. Bu dönem aynı zamanda bestecinin artan mali bağımsızlık ve tanınma özlemiyle de çakışmış ve onu Viyana aristokrasinin zevklerine uygun daha fazla eser üretmeye zorlamıştır (Radcliffe, 2001).

K. 379'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, Kurfürstin sonatlarının çoğunda görülen iki bölümlü yapıdan farklı olarak (Kim,2015:20) üç bölümlü sonat yapısından oluşmasıdır. Çoğu kaynakta yer alan bu ifadeye göre Mozart'ın el yazısı notasyonlarda yer alan son bölümün ana temanın tekrarı ve sonrasında koda ile eseri tamamlaması oldukça dikkat çekici ve tartışmaya açık bir konudur.

İlk bölüm, dramatik bir *Adagio* ile başlar, ardından ani bir geçişle neşeli bir *Allegro*'ya evrilir. Bu dramatik kontrast, klasik dönem form anlayışında nadir görülen bir yapı sunar. İkinci bölüm, tema ve varyasyonlardan oluşur: *Andantino cantabile* başlığını taşıyan ana tema, beş varyasyonla zenginleştirilmiştir. Bu varyasyonlar, keman ve piyano arasında daha dengeli ve eşitlikçi bir diyalog sunmakla birlikte, Mozart'ın keman sonatlarında ulaştığı olgun anlatım düzeyine açıkça işaret eder.

Robert Greenberg göre, K. 379'un bir diğer önemli yönü, Mozart'ın oda müziği eserlerinin daha geniş bağlamındaki yeridir. Bu sonat, Klasik dönemin en ünlü bestecilerinden biri haline gelirken gelişen kompozisyon stilini temsil eden bir serinin parçasıdır. (Greenberg,2004). Mozart'ın erken dönem keman sonatlarında piyano baskın bir rol üstlenirken, (Aktüze,2007) bu eserde kemanın da eşit söz hakkına sahip olması dikkat çekicidir. Bu yaklaşım, sonatın icrasında her iki çalgı arasında stilistik bir denge gerektirmektedir. Keman partisi süslemeleri, artikülasyon tercihleri ve nüans farklılıklarıyla zenginleştirilmiş olup yorumcuya ifade özgürlüğü sunar.

K. 379 sonatı, tema ve varyasyonlarla gelişen bir forma sahiptir. Bu yapı, Mozart'ın dramatik anlatımını yoğunlaştırmak, çeşitlendirmek amacıyla bilinçli bir tercih olarak yorumlanabilir. Sonatın varyasyonlarında piyanonun tek başına ya da kemanın yalnız kaldığı bölümler de bulunmaktadır. Klasik dönemde bestecilik anlayışının önemli bir yönü, icracılara yaratıcı bir özgürlük ve teknik zorluklar sunan "demokratik" bir enstrümantasyon yaklaşımıdır (Stowel, 2012: 70). Bu görüş, klasik dönemde bestecilerin, icracıların hem teknik becerilerini hem de müzikal yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak tanıyan yapılar kurduklarını göstermektedir.

Şekil 1'de yer alan sonatın ilk bölümü, piyano için solo ve kırılan ağır akorlarla bir tema eşliğinde başlar. Keman, temanın tekrarına katılır ve melodiyi detaylandırarak devam eder. Bölümün ikinci yarısı, sol minör tonunda ve Allegro yapıdadır.

19. Sonate in G

KV 379 (373a)

Entstanden Wien, April 1781

Adagio

Violino

Pianoforte

5

10

Şekil 1: Adagio

Şekil 2’ de yer alan görselde *Adagio* içerisindeki developmant kesiti sonrası bölümün içerisinde yer alan klasik sonat *Allegro*’ su formunda olmayan hızlı bölüm ile devam eder.

Şekil 2: Allegro

Sonata'nın ikinci bölümü ise Şekil 3’te yer alan görselde yer aldığı üzere eserinde sonunda koda ile taçlandırılacak olan bir tema ve varyasyonlardır. Birinci varyasyonda sadece piyano duyulur. Bu durum, kemanın eklenmesiyle anlatı etkisini artırmak için planlanan bir strateji olarak okunabilir.

Şekil 3: Tema ve Varyasyonlar

Robert Riggs’ e göre K. 379’un biçimsel açıdan Mozart’ın diğer sonatlarından ayrıldığı belirtilmiştir. Sonata'nın ilk bölümü olan *Adagio*, tipik bir sonat-formu yapısı sunar ancak alışılmadık şekilde eserin açılış bölümüdür. Ardından gelen *Allegro* ise önceki *Adagio* ile ara vermeden bağlanır ve tonal açıdan paralel minör tonuna geçiş yapar. Bu yapı, dinleyicide bir “verwunderung” (şaşıklık/merak) duygusu uyandırmak üzere bilinçli olarak kurgulanmış olabilir. Riggs, 18. yüzyıl estetiğinde dinleyici beklentileriyle oynamanın önemine vurgu yapar ve bu biçimsel sürprizlerin dönemin düşünürleri (Koch, Sulzer, Mattheson vb.) tarafından da önerildiğini belirtir (Riggs,1991).

Sonatin sahne performansı odaklı incelemesi yapıldığında icra edecek sanatçılar tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Keman ve piyano partileri eşitlikçi diyalog anlayışı çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu nedenle her iki yorumcunun da eşlikçi değil, aktif bir anlatıcı gibi düşünmesi gerekir. Keman partisi sadece piyanoya eşlik olarak yer almamakla birlikte bazı bölümlerde anlatım gücünü devralmaktadır.

Keman icracısı, özellikle Adagio bölümünde akorlarla başlayan açılan temayı geniş yay tercihi ve nüans farklılıklarını göz ardı etmeden yorumlamalıdır.

Süslemelerin uygulanışında dönemin çalım pratiğine uygun olarak zarafet ve doğallık ön planda olmalıdır. Özellikle trill ve mordent gibi süslemeleri hız ve netlik dengesini gözeterek icra etmek gerekmektedir.

Bestecinin yazdığı dinamik işaretlerine sadık kalınması önemlidir, çünkü bu işaretler onun müzikal düşüncesini doğrudan yansıtır.

Dönemin stiline uygun olarak, bağlı notalarda ikinci sesin hafifletilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Malcolm Bilson'un belirttiği gibi, bağlı notalarda diminuendo yaparak çalmak, dönemin ifade anlayışına daha uygun düşer. Bu konuda Leopold Mozart ve Quantz'ın önerileri yol gösterici olabilir. Leopold Mozart ve Johann Joachim Quantz'a göre; bağlı notalardan ikincisi birincisine göre daha zayıf ve kısa çalınmalıydı. Bu şekilde çalınrsa W. A. Mozart'ın düşüncesine daha yakın bir performansla ulaşılabilir. Malcolm Bilson'a göre ikinci nota birincinin çözülümüydü. "Bağ altındaki notalar kaç tane olursa olsun, diminuendo yaparlar" (Bilson,1995:30 Akt Büyükyıldırım,2019).

3. SONUÇ

Wolfgang Amadeus Mozart'ın K. 379 numaralı sonatı, klasik dönem keman-piyano repertuarı içinde hem form yapısı hem de icra olanakları bakımından dikkat çekici bir eserdir. Eserin iki bölümlü yapısı, tematik çeşitliliği ve keman ile piyanoya tanıdığı ifade özgürlüğü sayesinde, yorumcuya hem teknik hem de müzikal açıdan geniş bir yorum alanı sunmaktadır.

Mozart'ın K. 379 gibi sonatlarında, piyano ve keman arasında kurduğu denge, klasik dönemin estetik ve sosyal değerlerine uygun bir oda müziği anlayışını temsil eder. Piyano baskımından uzaklaşan bu anlayış, kemanın daha aktif bir rol üstlendiği, ifade odaklı bir ortaklığa dönüşmüştür. Bu bağlamda K. 379, diğer bestecilere de esin kaynağı olmuştur. Eşitlikçi doku anlayışı, anlatımsal derinliği ve yenilikçi form kullanımıyla klasik sonat literatürünü adeta dönüştürmüştür.

Tüm bu incelemeler ışığında, K. 379'un icrası sırasında yorumcunun yalnızca teknik zorluklara değil, aynı zamanda döneme özgü müzikal anlam kodlarına da duyarlı olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda Mozart'ın keman sonatları, yalnızca teknik bir beceri değil, aynı zamanda stilistik bir bilinç ve tarihsel altyapı gerektiren eserlerdir. K. 379 özelinde sunulan performans merkezli bu analiz, klasik dönem eserlerine yaklaşımda tarihsel duyarlılığın ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Aktüze, İ. (2007). *Müziği okumak* (Cilt 4). Pan Yayıncılık.

Büyükyıldırım, B. L. (2019). Mozart, Beethoven ve Schubert'in piyano eserlerinin icra uygulamalarına bir bakış. *Sahne ve Müzik Eğitim- Araştırma e-Dergisi*, 3(2), 1–13.

Elias, N. (2017). *Mozart: Bir dahinin sosyolojisi üzerine* (Y. Tükel, Çev.). Alfa Yayınları.

Greenberg, R. (2004). *The chamber music of Mozart course guidebook*. The Great Courses, The Teaching Company.

Harlow, M. (2012). Mozart's chamber music with keyboard. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511751455>

Kim, E. E. (2015). *The early, middle, and late styles of wolfgang amadeus mozart and ludwig van beethoven in their sonatas for piano and violin*. <https://doi.org/10.13016/M2XW68>

Nauncef, A.-M., & Manafu, E.-M. (2016). Articulation in Mozart's piano and violin sonatas. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov – Supplement, Series VIII: Performing Arts*, 9(58/2), 211–218.

Pesetsky, B. (2020, August 28). *Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 27 in G major, K. 379/373a*. Benjamin Pesetsky. <https://benjaminpesetsky.com/wolfgang-amadeus-mozart-violin-sonata-no-27-in-g-major-k-379-373a/>

- Radcliffe, P. (2001). *Chamber music*. In *Mendelssohn: The Master Musicians* (Oxford, 2001; çevrimiçi ed.). Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198164937.003.0009>
- Reeser, E. (Ed.). (2005). *Mozart sonatas for violin and piano: Early Viennese sonatas*. Baerenreiter.
- Susidko, I. P., & Lutsker, P. V. (2024). Wolfgang Amadeus Mozart: the Composer's First Steps. *Russian Musicology*, 4, 5–19. <https://doi.org/10.56620/rm.2024.4.005-019>
- Riggs, R. (1991). *Mozart's Sonata for Piano and Violin, K. 379*. Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, Bibliotheca Mozartiana: Digitale Sammlungen.
- Stowell, R. (2012). Mozart's 'Viennese' sonatas for keyboard and violin according to Ferdinand David: A survey of editorial and violin performance practices. In *Mozart's chamber music with keyboard*. Cambridge University Press.